

மலையக மக்களின் கலையக வாழ்க்கை

முனைவர் தி. நெல்லைப்பன்

இணைப் பேராசிரியர், தமிழியற்புலம்

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266825>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மனித வாழ்வியல் ஒரு மகத்தான நிகழ்வுத் தளத்திற்குள் பயணித்தே இந்த மாபெரும் நாகரிக வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. ஓர் இனக்குழு வாழ்வியல் நகர்ந்து பல இடங்களில் பல இனக்குழுக்குகள் உருவான நிலையில் நிலையான வாழ்வியல் தடத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள மனிதன் முயன்றான். காடு வெளிகளுக்கு அப்பாலும் குன்றுகளின் பிளவுகளிலும் தங்கியே தங்களைது பொருள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தான். உணவு, உடை, உறையுள் என்பனவற்றுள் உணவுத்தேவையின் இன்றியமையாமையை முன்னெடுத்துப் பயணித்தான். தனி ஒருவனுக்கான உணவு என்பது துணை உறவுக்கான உணவாக, இனக்குழு உறவுகளுக்கான உணவாக மாறியது. உணவுத்தேவை, உணவுத்தேடல், அவற்றை ஈட்ட வேண்டிய கடமை, பாதுகாக்க வேண்டிய இன்றியமையாமை என்று பெருக்கமடையும் போது ஓர் இனக்குழுமற்றொரு இனக்குழுவுடன் பேசுதல், உறவாடல், பரிமாற்றம், பண்டமாற்றம் என்பன இயல்பாக மலரத் தொடங்கின. பழக்க வழக்கங்கள் பற்றியும் சிந்தித்தனர். இந்த நிலையில் தான் வாழ்வியல் கட்டமைப்பு தோன்றுகிறது. இதில் வயோதிகர்களும் ஆடவர்களும் அமைந்து செயல்பட்டனர். மலையக வாசிகளான குறிஞ்சி நில மக்களும் தங்களின் தொழிலான வேட்டையாடல் என்னும் உணவுத் தேடலை முன்னிலைப் படுத்தியே செயல்பட்டனர். உணவுத் தேடல் உணவுப் பகிர்வு, பரிமாற்றம், துணைகளுக்கு வினையாற்றல் என்பனவாகவே வளர்நிலை அடைந்து மலையக மாண்புகளை உணரத் தலைப்பட்டனர். நீரின்கவை, மரங்களின் பயன்மை. தேனின் இனிமை, நிலத்தின் பக்குவம், கிழங்கின் சுவை, நிலங்களின் திடம், திணைகளின் சுவை, மலைகளின் வனப்பு, அருவிகளின் அழகு, குளிர், வெப்பம், என்பனவற்றையும் உணர்ந்து பார்த்து வாழ்ந்தனர். மலையகத்தில் உண்டான பல்வேறு காட்சிமைகள் பற்றியும் எண்ணி வியந்தனர். பல்வேறு ஓலிகளின் கேட்பையும் கவனித்தனர். கருக்கொண்டனர். கவின்பெரு மலைக்குரிய இசைக் கருவிகளை உருவாக்கினர். அவற்றுள் தோற்கருவிகள், துளைக்கருவிகள் நரம்புக்கருவிகள் என்பனவற்றை உருவாக்கவும் அவற்றைப் பண்ணோடு இசைக்கவும் அறிந்தனர். தொல்காப்பியர் நிலங்களைப் பகுத்துரைத்த நிலையில் குறிஞ்சிக்குரிய பண்ணாக குறிஞ்சியையே அடையாளப்படுத்திக் குறிஞ்சிப்பண் என்றே அழைத்தார் என்பதும் ஈண்டு எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கது. எனவே மலையக மக்களின் வாழ்வியல் என்பது எத்தகைய கலையக வாழ்வாக வளர்ந்திருந்தது என்பதை குறிஞ்சி திணை சார் பாடல்கள் வழி அறிவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும் திறவுச் சொற்கள்: மலையக வாழ்க்கை, குறிஞ்சிப் பண், அசைவு நெறி, வேட்டைக் கலை, செம்பொறி, ஓலியர், கொடிச்சி, மழுகளிறு, கிணைஞர், கவணர், உய்யாமமை, துத்தம், மடல்மா, இளம்பிறை, விசும்பு, ஓரை.

முன்னுரை

இயல்பான இனக்குழு வாழ்க்கை என்பது மலையகத்தில் தோற்றம் பெற்று வனப் பகுதிகளில் வளர்நிலையாக்கம் கொண்டு மருதத்தில் நிலையான வாழ்வியலை அமைத்துக் கொண்ட நிகழ்வுகள் ஒருபுறம். மறுபுறம் கடலக மக்களின் வாழ்வியல்

என்பனவும் எண்ணத்தக்க அசைவு நெறிகளோடு வாழ்ந்தாலும் ஒவ்வொரு திணைக்கும் என பல நெறிகளும் பண்பாட்டு வெளிகளும் நாகரிகத்தின் செயல்பாடுகளும் பழக்கவழக்க மேம்பாட்டு வளர்ச்சிகளும் தனித்தனியே இயங்குகை கொண்டவை என்பதை

மறுக்க முடியாது. ஒரு மலை நாட்டின் பெண்ணின் வாழ்வியல் இயங்குதளம் வேறாகவும் வன நாட்டுப் பெண்ணின் இயங்குதளம் வேறாகவும் இருப்பதையும் அறிய முடியும். ஆடவர் செயல்பாடுகளும் ஒவ்வொரு திணைக்கும் மாறுபடுகிறது. ஆனாலும் ஒவ்வொரு திணைக்கும் உரிய வேறுபாடுகளை எண்ணாது தமிழ் இனம் வீறு கொள்ளும் நிலை எப்போதும் ஒரே தன்மையில் இயங்கும் என்பதையும் மறுப்பதற்கில்லை. அந்த வகையில் குறிஞ்சி திணைக்குரிய கலையகத் தன்மைகளை இக்கட்டுரையாக்க வெளிப்படுத்த முனைகிறது.

கலையக வாழ்க்கை

கலை என்றால் அழகு என்றும் வாழ்வியல் கருத்து, தத்துவத்தை வடிவமைப்பது. இது மனிதனின் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் அனுபவத்தால் உருவாவதாகும். இது காட்சிக் கலை, நிகழ்கலை, இலக்கியக் கலை என்னும் வகைகளில் வெளிப்படும். இது மனித சமூகத்தின் வாழ்நிலையை அறிந்து கொள்ள இயலும். இத்தகைய கலை என்பது மலையக மக்களிடத்தில் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை அறியலாம்.

மலையக மக்களின் வாழ்க்கையோடு இணைந்த ஒன்றாகவே கலைகள் அமைந்துள்ளன. மலையக மக்களின் முதற்கலை வேட்டைக் கலை. வேட்டைக்குரிய வில், அம்பு, நாண், கல் போன்றவற்றை உருவாக்குவது. அவற்றைப் பின்வருவோருக்கு கற்றுத் தருவது. இக்காட்சியானது சங்கப் பாடல்களில் காணலாம். குறிஞ்சிப்பாட்டின் தொடக்கத்திலேயே வேட்டைக் கலையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் கபிலர்,

“சொம்பொறிக்கு ஏற்ற வீங்குஇறைத் தடக்கையின்

வண்ண வரிவில் ஏந்தி அம்புதெரிந்து

நுண்வினைக் கச்சைத் தயக்குஅறக் கட்டி

இயலணிப் பொலிந்த ஈகை வான்கழல்

துயல்வருந் தோறும் திருந்தடிக் கலாவ”¹

என்பதால் அறியலாம்.

இசைக் கலை

குறிஞ்சியகத்திலிருந்தே மொழியும் பாட்டும் சொல்லும் பிறந்திருக்க வேண்டும். பண்டையத் தமிழர்கள் தமிழ்சையில் தேர்ச்சிப் பெற்றிருந்தனர் என்பதால் இசையறிவுடன் வாழ்ந்திருந்தனர். மலைப் பகுதியில் எழுந்த ஒலிகள் பறவை, விலங்கினங்கள் எழுப்பிய ஓசைகள் யாவும் இசை வளர்ந்ததற்கான ஆதாரங்களாய் இருந்திருக்க வேண்டும். அசையும் மரங்களில் எழுந்த ஓசை கூட இசையாக மருவியிருக்கலாம். அதனால்தான் மலையக மக்களின் விளையாட்டுக்களிலும் கிளி விரட்டும் போதும் நெல் குத்தும் போதும் பல்வேறு வள்ளைப் பாடல்களைப் பாடியிருந்தனர். தொல்காப்பியரும் குறிஞ்சிக்குரியப்பண்ணாகக் குறிஞ்சிப்பண் என்றே இலக்கணப்படுத்தியுள்ளார். இது அச்சமுட்டல், தூங்க வைத்தல், தீயன அணுகாதிருத்தல் என்பவற்றை உள்ளீடாக வைத்து இசைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அகநானூற்றில்,

“ஓலியர் வார்மயிர் உனினர் கொடிச்சி
பெருவரை மருங்கிற் குறிஞ்சி பாடக்
குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது
படாஅப் பைங்கண் பாடுபெற்று ஓய்யென
மறம் புகல் மழுகளிறு உறங்கும் நாடன்”²

என்று பாடியுள்ள பாடற் கருத்தால் அறிய முடிகிறது. திணைப் புனத்தில் கானவன் மனைவி குறிஞ்சிப் பண் பாடினாள். அதைக் கேட்ட இளங் களிறு ஒன்று அங்குள்ள திணைப் பயிர்களையும் உண்ணாது நின்று கொண்டு துயில் வரப் பெறாத தன் கண்களில் துயில் வரப் பெற்று அந்த இடத்திலேயே இசை கேட்டு உறங்கி விட்டது என்பதனால் குறிஞ்சி இசையின் தன்மையை அறியலாம்.

இசைக்குத் துணையாக இருப்பவை இசைக் கருவிகள் முரசு, முழவு, பறை, தண்ணுமை, துடி முதலியன தோல் கருவிகளாக இருந்தன. சங்கப் பாடல்கள் யாவும் தோல் கருவியின் இசையினை

மலையகப் பகுதிகளில் ஒலிக்கும் ஓசைக்கு ஒப்பிட்டுப் பாடியுள்ளனர் என்பதால் மலையக மக்களின் ஓசைத் திறப்பாட்டை அறிய முடிகிறது.

நற்றிணையில் திணைப் புனத்திற்கு வந்த யானையைக் கண்ட குறவர்கள் தங்கள் கைகளில் வைத்திருந்த பல்வேறு ஓசைக் கருவிகளை குறிப்பாக இணைப் பறைக் கணைகள், கவண் கல் வைத்திருந்தோர் மட்டுமல்ல பிற ஓசைக் கருவிகள் வைத்திருந்தோரையும் அழைத்து மக்கள் திரண்டு யானையை விரட்டி உள்ளனர் என்பது செய்தி. இதில் பல்வேறு ஓசைக் கருவிகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதும் அந்த ஓசைக் கருவிகளை அங்கிருந்த மக்கள் பயன்படுத்தத் தெரிந்திருந்தனர் என்பதும் அவர்களின் வாழ்வியல் சிந்தனைகளாகக் கொள்ளலாம். இதனை,

**“துணையின் தீர்ந்த கருங்கண் யானை
அணையக் கண்ட அம்குடிக் குறவர்
கணையர், கிணையர் கைடினை கவணர்
விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட”³**

என்று பாடியுள்ளதால் அறிய முடிகிறது,

முரசு, பறை முதலியனவெல்லாம் கைக்கோளால் அடித்து இயக்கப்படும் ஓசைக் கருவிகளாகும். இதனுடைய அடிக்கும் பகுதியான மையப் பகுதியில் மண் எனப்படும் “மார்ச்சனை”³ தடவப் பட்டடிருக்கும் என்று புறநானூறு ஒரு செய்தியைத் தருகிறது. துடியெனப்படும் சிறு பறையும் இயக்கப்பெறுவதாகும். “தட்டைப் பறை”⁴ என்பதைக் குறுந்தொகைப் பாடலால் காணமுடிகிறது.

“பெருவரை அடுக்கத்துக் குழிகலுப்பி”⁵

எனவும்,

**“சிறுதினைப் படு சினி கட்டினார் பல்மாண்
குளிர்கொள் தட்டை தேன் இல் புடையர்”⁶**

எனவும் இடம்பெற்றுள்ள பாடல் என்பது பறையடி கருவிகளையே மொழிந்துள்ளனர். “எல்லரி”⁷ என்பதும் சல்லியென்னும் வாத்தியமாகும். “பாண்டில்”⁸ எனப்படும்

வெண்கலத்தால் தகடாகச் செய்த கஞ்சத் தாளமாகும். இதை மலைபடுகடாம் மகுளி என்று உரைத்துள்ளது.

மலையகப் பாடல்களில் நரம்பிசைக் கருவிகள் எண்ணத் தக்கன. பழைய நரம்பிசைக் கருவி யாழ். இதை ஓசைக்கும் பொழுது இடத்துக்கு ஏற்ப அதன் பண் நீர்மைகள் அமைத்து மகிழ்வூட்டின யாழின் கண் இழிவாய்ப் பாலையும் குரல்வழிப் பாலையும் ஓசைத்து மகிழ்வூட்டினர். யானையின் மதத்தை அடக்க யாழிசை முழக்கி எழுப்புவர். விரலினால் நரம்புகளைத் தடவியும் உருவியும் வடித்தும் தெறித்தும் ஒன்றை விட்ட ஒன்றைத் தெறித்தும் ஓசையை முழக்குவர்.

**“விரல் கவர்ந்து உழந்த சுவர் வின் நல்யாழ்
யாமம் உய்யாமை நின்றது**

காமம் பெரிதே கலைஞரோ இவரே”⁹

என்று புலப்படுத்தும் நற்றிணைப் பாடலால் அறியமுடிகின்றது.

மலையகத்துக்குரிய குறிஞ்சியாழ் குறித்து சிலப்பதிகார ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள் விளக்கியுள்ளது ஈண்டு நோக்கத்தக்கது.

**“குரல் குரலாக வருமுறைப் பாலையில்
துத்தம் குரலாகத் தொன்முறை யியற்கையின்
அம்தீம் குறிஞ்சி”¹⁰**

என்பதால் குரல் குரலாக வருமுறைப் பாலையாகிய செம்பாலையில் துத்தம் குரலாகப் பிறப்பது குறிஞ்சி யாழ் என்று அடியார்க்கு நல்லார் உரைத்துள்ள பதிக உரைக்குறிப்பால் அறிய முடிகிறது.

ஓவியக் கலை

மலையக மக்கள் மட்டுமல்லாது பிற திணை மக்களும் ஓவியக் கலையை வளர்த்து வந்துள்ளனர். ஓவியம் வரைவோர் கண்ணுள் வினைஞர் என்று அழைத்துள்ளனர். தாம் கண்டவற்றை கூர்ந்து நோக்கி அவற்றை மக்களுக்கு ஓவியம் வழியாக உணர்த்தி நின்றனர். வண்ணங்களைக் கொண்டு எழுதப்படாத ஓவியத்தைப்

புனையா ஓவியம் என்றனர். புனையா ஓவியம்போல் கிடந்தாள் பாண்டிமாதேவி என்று நெடுநல்வாடை உரைத்துள்ளதும் ஈண்டு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாகும்.

நற்றிணையில் அமைந்த குறிஞ்சித் திணைப்பாடல் ஒன்றில் ஓவியச் செய்தி இவ்வாறு அமைந்துள்ளது. தலைவன் தன் காதல் வெற்றி பெறாத நிலையில் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் கடைசி முயற்சியாகபனைமடலால் செய்யப் பெற்ற குதிரை மீதேறி உயிர் துறப்பது என்று முடிவு செய்தான். தான் காதலித்த தலைவியின் உருவத்தை ஒரு துணியில் ஓவியமாகத் தீட்டி எடுத்துக் கையில் கொடியாகத் தாங்கினான். இவ் இரண்டையும் எடுத்துக் கொண்டு தலைவியின் ஊருக்கு வரும் வழியில் தோழியைக் கண்டான். அத்தோழி கேட்குமாறு மாமரத்தின் தளிர் போன்ற நிறத்தை உடைய தலைவியால் மிக வருந்திய நெஞ்சே தற்போது சூரியனின் கதிர்கள் கொடுமையான வெம்மையைப் பரப்புகின்றன. எனவே சிறிது பொழுது இம்மரத்தின் கீழ் இறங்கி இருந்து பின்னர் செல்வாயாக என்பது பாடற் கருத்து இதில் கலையகச் சிந்தனை என்பது தலைவியின் உருவத்தை ஓவியமாக வரைந்த நுட்பம் எண்ணத் தக்கது. ஓவியக் கலை செய்தியாகியுள்ளது. இதனை,

“வில்லாப் பூவின் கண்ணி சூடி
நல்ஏ முறுவல் பல்லூர்த் திரிதரும்
நெடுமாப் பெண்ணை மடல்மா னோயே
கடனறி மன்னர் குடைநிழல் போலப்
பெருந்தண் என்ற மரநிழல் சிறிது ழிந்து
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடரென
அருளிக் கூடும் ஆர்வ மாக்கள்
நல்லேம் என்னுங் கிளவி வல்லோன்
எழுதி அன்ன காண்தகு வனப்பின்
ஐயல் மாயோள் அணங்கிய
மையல் நெஞ்சம் என்மொழிக் த்காளினே”¹¹

என்று கந்தரத்தனார் பாடியுள்ளமை அறியத்தக்க ஓவியச் செய்தியாகும்.

இதுமட்டுமல்லாமல் தமிழர்கள் வீட்டிலும் மன்றங்களிலும் உருவங்களை வரையும் திறமை பெற்றிருந்தனர் என்பதை மதுரைக் காஞ்சியும் கலித் தொகையும் கூறுகின்றன என்பதும் ஓவிய ஆற்றல் அவர்களின் வாழ்க்கைச் சிந்தனைகளில் ஒன்றாக இருந்தமையை அறிய முடிகிறது.

ஜோதிடக் கலை

ஜோதிடக் கலை என்பது தமிழனின் பண்பாட்டில் வாழ்க்கையில் சிந்தனையில் உதித்த ஒன்று. கோள்களின் அறிவையும் திசையையும் கணித்தவர்கள்தமிழர்கள். குறி சொல்லல், கட்டுவிச்சி போன்ற பெண்களும் ஜோதிடக் கலையை அறிந்து தலைவிக்குரிய நல்ல நிகழ்வுகளை அறிவித்தனர் என்று பல்வேறு சங்கப்பாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றன. பிற்காலத்தில் இயற்றப்பட்ட குறவஞ்சி இலக்கியம் இதற்குத் தொடர் நம்பிக்கையூட்டியுள்ளது. மலையகப் பகுதிகளில் மழை பெய்வதற்குரிய கோள் நிலையை உணர்ந்து வெளிப்படுத்தினர்.

“நெறிஅறி செறி குறிபுரி திரிபு அறியா
அறிவினை முந்துறீ
தகை மிகு தொகை வகை அறியும்
சான்றவர் இனமாக”¹²
என்று கலித் தொகையும்
“இளம்பிறை அன்ன விளங்குகடர் நேமி
விசம்புவீழ் கொள்ளியிற் பைம்பயிர்
துமிர்ப்ப”¹³

என்று குறந்தொகையும்

எரிகொள்ளி வீழ்ந்தால் மழை பெய்யாது,
தீமைநிகழப் போகிறது என்பதை உரைத்துள்ளன.
தொல்காப்பியரும்,

“மறைந்த ஒழுக்கத்து ஓரையும் நாளும்
துறந்த ஒழுக்கம் கிழவோற்கு இல்லை”¹⁴

என்று நாள், ஓரை பற்றிய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். எனவே ஜோதிட நம்பிக்கைநாள், கோள்பற்றிய அறிவுக்கலை வல்லவர்களாகவே மலையக மக்களும் பிற துணை மக்களும் இருந்திருந்தனர் என்பது எண்ணத்தக்கது.

தொகுப்புரை

தமிழர்களிடம்பல்வேறுகலைகள்பற்றிய சிந்தனைகள் இருந்திருந்தன. அவையாவும் வாழ்வியலுக்கு உற்றத் துணையாகவும் வாழ்வியல் மரபாகவும் இருந்துள்ளன. சமையல்கலை, ஓவியக் கலை, வேட்டைக் கலை, இசைக்கலை, சிற்பக்கலை, கட்டடக் கலை, ஜோதிடக் கலை, போர்க்கலை, கைவினைக் கலை என்பனவும் பிற கலைகளும் சங்க காலம் தொட்டு அதற்கும் முன்பாகத் தொல்காப்பியர் காலந்தொட்டு இருந்து வருகின்றமையைக் காலந்தோறும் புலவர்கள் வெளிப்படுத்திய பாடல்கள் வழி அறியமுடிகிறது.

ஐந்திணை மக்களும் கலையக வாழ்வில் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர். ஒவ்வொரு திணையிலும் பல கலைகள் சிறந்து விளங்கியிருந்தாலும் அக்கலைகள் திணைக்குத் திணை மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. அதே சமயம் சில ஏற்பமையும் பெற்றுள்ளன. இசைக் கலை ஒரு திணையில் பாடியதை மாற்றொரு திணை மக்கள் கொஞ்சம் மற்றி வேறு விதமாகப் பாடிவருவதைக் காணலாம். வேட்டைக் கலையைப் பொறுத்த அளவிற்கு அது குறிஞ்சிக்கே உரிய கலை. வன மக்களும் வேட்டை தொழிலில் ஈடுபட்டாலும் குறிஞ்சித் திணை மக்கள் அளவிற்கு செயல்படுத்த முடியாது என்பது நிதர்சன உண்மை. எனவே மலையக மக்களின் வாழ்க்கை அவர்களின் தொழிலோடும் பண்பாட்டோடும் கலந்து நிலைபெற்றுள்ளது.

குறிப்பெண் விளக்கம்

1. ச.வே.சுப்பிரமணியம் (உரை.ஆ), பத்துப் பாட்டு மூலமும் தெளிவுரையும் - குறிஞ்சிப் பாட்டு வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022, பா.அ.123-127
2. புலியூர்க்கேசிகள் (உரை.ஆ).. அகநானூறு, செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை, 2010. பா.எண்.102:5-9
3. கதிர்மகாதேவன் (உரை.ஆ), நற்றிணை மூலமும் உரையும், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022 பா.எண்.108:2-5
4. புலியூர்க்கேசிகள் (உரை.ஆ).. புறநானூறு, பா.எண்.152
5. அகநானூறு, பா.எண்.388
6. மேலது, பா.எண்.32
7. புறநானூறு, பா.எண்.152
8. மலைபடுகடாம், பா.அ.4
9. நற்றிணை, பா.எண்.335
10. நா.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் (உரை.ஆ), சிலப்பதிகாரம், 28:33-35
11. நற்றிணை, பா.எண்.146
12. சுப. அண்ணாமலை (உரை.ஆ), கலித்தொகை, வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை-2022, பா.எண்.3:45-46
13. தமிழண்ணல் (உரை.ஆ), குறுந்தொகை, வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை -0 2022, பா.எண்.189
14. ஞா.மாணிக்கவாசகன் (உரை.ஆ), தொல்காப்பியம் மூலமும் விளக்கவுரையும், உமா பதிப்பகம், சென்னை 2006, பொருளதிகாரம், களவியல் நூற்பா.45